

RESPONSABILIDADE CIVIL ATRELADA AO ABANDONO PATERNO

CIVIL LIABILITY LINKED TO PATERNAL ABANDONMENT

Maria Carolina Avelino da Silva¹
Holmes Cordeiro Neto²

RESUMO: O presente artigo abordou a responsabilidade civil pelo abandono paterno de crianças e adolescentes, a partir da doutrina e jurisprudência dos tribunais por todo o país. Vê-se que o abandono paterno é uma situação que afeta incontáveis lares brasileiros, que transcende a questão da desassistência material, ainda que, o ordenamento jurídico brasileiro tenha reconhecido na referida Carta Magna a importância da convivência familiar, o dever de zelar e de cuidar, o abandono paterno afetivo/emocional, teve uma expressiva progressão, acarretando lacunas que podem comprometer o desenvolvimento social e/ou cognitivo da criança ou adolescente. Nesse contexto, surge o questionamento de partida para a pesquisa: De que forma o Poder Judiciário poderia amparar a criança ou adolescente que foi talada pelo abandono paterno, por meio do instituto da responsabilidade civil? Para tal foram estabelecidos o seguinte objetivos geral da pesquisa: conhecer e compreender sobre as implicações jurídicas da responsabilidade civil atrelada ao abandono paterno, conforme aparato legal, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial, e como objetivos específicos: estabelecidos: realizar uma revisão bibliográfica dos institutos da responsabilidade civil e do abandono paterno nas relações familiares, incluindo-se doutrinas, jurisprudências, cotejando sempre o aparato legal sobre a temática. Analisar as principais decisões judiciais proferidas pelos tribunais estaduais e superiores (STF e TJMJ) que abordem a condenação e pagamento de indenização a título de dano moral contra crianças e adolescentes vítimas do abandono paterno. Descrever de forma elucidativa como se processa a reparação de danos não patrimoniais nos casos de vítimas de abandono paterno, se é que elas existem na prática. Nesse diapasão foram estabelecidos os aspectos metodológicos da pesquisa, definida como exploratória, que visou compreender os institutos da responsabilidade civil aplicada ao abandono paterno, e suas implicações à vítima desse abandono. Ademais, a natureza de pesquisa aplicada, pois visa conhecer e compreender a temática da indenização extrapatrimonial para a vítimas de abandono paterno, com o intento de solucionar questões pratica do cotidiano dessas crianças e adolescentes. Outrossim, teve uma abordagem qualitativa, utilizando o método bibliográfico de revisão e construção do conhecimento. O trabalho final foi dividido em três seções: a primeira consistiu em uma introdução, seguido do desenvolvimento específico do texto que abordou questões como: o impacto da omissão paterna nas crianças e adolescentes, os danos da omissão paterna, a responsabilidade civil paterna e o dever de reparar, as políticas públicas de educação parental e os casos estudados. Por final foram elaboradas as considerações finais da pesquisa.

Palavras-chave: Abandono paterno, Omissão paternal, Responsabilidade civil paterna, Vítimas de abandono paterno.

¹ Bacharel ou Licenciado do Curso de Direito UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: caarolina.avelino@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

ABSTRACT: *This article addresses civil liability for paternal abandonment of children and adolescents, based on the doctrine and case law of courts throughout the country. It can be seen that paternal abandonment is a situation that affects countless Brazilian homes, which transcends the issue of lack of material assistance, even though the Brazilian legal system has recognized in the aforementioned Magna Carta the importance of family life, the duty to care and provide care, paternal emotional/affective abandonment has progressed significantly, causing gaps that may compromise the social and/or cognitive development of the child or adolescent. In this context, the starting question for the research arises: How could the Judiciary support the child or adolescent who has been injured by paternal abandonment, through the institute of civil liability? To this end, the following general objectives of the research were established: to know and understand the legal implications of civil liability linked to paternal abandonment, according to the legal framework, as well as the doctrinal and jurisprudential understanding, and as specific objectives: to conduct a bibliographic review of the institutes of civil liability and paternal abandonment in family relationships, including doctrines, jurisprudence, always comparing the legal framework on the subject. To analyze the main judicial decisions handed down by state and higher courts (STF and TJMJ) that address the conviction and payment of compensation for moral damages against children and adolescents who are victims of paternal abandonment. To describe in an enlightening way how the reparation of non-pecuniary damages is processed in cases of victims of paternal abandonment, if they exist in practice. In this vein, the methodological aspects of the research were established, defined as exploratory, which aimed to understand the institutes of civil liability applied to paternal abandonment, and their implications for the victim of such abandonment. Furthermore, the nature of the research is applied, as it aims to understand and understand the issue of non-patrimonial compensation for victims of paternal abandonment, with the intention of solving practical issues in the daily lives of these children and adolescents. Furthermore, it had a qualitative approach, using the bibliographic method of review and construction of knowledge. The final work was divided into three sections: the first consisted of an introduction, followed by the specific development of the text that addressed issues such as: the impact of paternal omission on children and adolescents, the damages of paternal omission, paternal civil liability and the duty to repair, public policies for parental education and the cases studied. Finally, the final considerations of the research were prepared.*

Keywords: Paternal abandonment, Paternal omission, Paternal civil liability, Victims of paternal abandonment.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o conceito jurídico de família passou por diversas transformações desde a publicação da Constituição Cidadã de 1988 que é reconhecidamente uma constituição axiomática e humanista, tendo como princípio basilar a igualdade entre homens e mulheres para todos os atos da vida cotidiana. O arquétipo tradicional familiar, ora instigado pelas praxes europeias foi substituído pela gnose expandida de fatores que configuram uma família, como o afeto, o cuidado e a convivência.

Sob está contemporânea ótica de composições familiares várias adversidades têm

despontaram. O abandono paterno, situação que assola incontáveis lares brasileiros, traz consigo uma problemática, que transcende a questão da desassistência material, ainda que, o ordenamento jurídico brasileiro tenha reconhecido na referida Carta Magna a importância da convivência familiar, o dever de zelar e de cuidar, o abandono paterno afetivo/emocional, teve uma expressiva progressão, acarretando lacunas que podem comprometer o desenvolvimento social e/ou cognitivo da criança ou adolescente.

Perante o exposto, surge o questionamento de partida para a pesquisa: De que forma o Poder Judiciário poderia amparar a criança ou adolescente que foi talada pelo abandono paterno, por meio do instituto da responsabilidade civil?

Conjecture-se como fundamento o pressuposto que o abandono emocional paterno é passivo de reparação civil, enaltecendo as relações familiares. O reconhecimento pelo Poder Judiciário de que o desamparo paternal acarreta prejuízos, reafirma a importância do papel familiar que o progenitor detém, e por conseguinte, uma possível condenação por danos morais poderia arrefecer a prática que vem crescendo, cooperando para um genitor mais consciente e responsável de seus deveres e de suas atitudes, que vai além do pagamento de uma pensão alimentícia.

O presente artigo tem como objetivo geral conhecer e compreender sobre as implicações jurídicas da responsabilidade civil atrelada ao abandono paterno, conforme aparato legal, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Outrossim, para viabilizar a pesquisa foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: realizar uma revisão bibliográfica dos institutos da responsabilidade civil e do abandono paterno nas relações familiares, incluindo-se doutrinas, jurisprudências, cotejando sempre o aparato legal sobre a temática. Analisar decisões judiciais proferidas pelos tribunais estaduais e superiores (STF e TJMJ) que abordem a condenação e pagamento de indenização a título de dano moral contra crianças e adolescentes vítimas do abandono paterno. Descrever de forma elucidativa como se processa a reparação de danos não patrimoniais nos casos de vítimas de abandono paterno, se é que elas existem na prática.

A pesquisa se mostra extremamente relevante por se tratar de uma temática pouco discutida dentro do meio acadêmico, e até mesmo entre os aplicadores do direito que em muitas vezes deixa de aplicar, acarretando um maior desconhecimento das populações, em especial das tutoras e familiares dessas crianças e adolescentes.

À guisa de um corte metodológico imprescindível à qualquer trabalho acadêmico, foram estabelecidos os aspectos metodológicos da pesquisa. O propósito da pesquisa é exploratório, que visa compreender os institutos da responsabilidade civil aplicada ao abandono paterno, e

suas implicações à vítima desse abandono. Ademais, tem natureza de pesquisa aplicada, pois visa conhecer e compreender a temática da indenização extrapatrimonial para a vítimas de abandono paterno, com o intento de solucionar questões pratica do cotidiano dessas crianças e adolescentes. Outrossim, tem uma abordagem qualitativa, utilizando o método bibliográfico de revisão e construção do conhecimento.

2 O IMPACTO DA OMISSÃO PATERNA NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2.1 Responsabilidade Civil

Desde o princípio da sociedade, a idealização de ressarcir um dano causado à alguém é existente, com o decorrer do tempo este conceito foi aprimorado. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro existe a responsabilidade civil, que consiste na obrigação de restituição à alguém que sofra algum dano, seja ele patrimonial ou não.

Ainda neste interim, tem-se dois tipos de responsabilidade, a objetiva que consiste no princípio de que não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente causador do dano. Segundo o artigo 927 do Código Civil, tem-se que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (Brasil, 2002, online)

Já a responsabilidade civil subjetiva, necessita da obrigatoriedade da vítima de se comprovar a culpa ou dolo do agente causador. Assim, segundo o artigo 932 do Código Civil, tem-se:

Art. 932. São responsáveis pela reparação civil:
I- os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;
II- o tutor e o curador, pelos pupilos e curatrelados, que se acharem nas mesmas condições;
III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho, que lhes competir, ou em razão dele;
IV- os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos”.
(Brasil, 2002,online)

Essa obrigação decorre da premissa de que para haver responsabilidade civil deve existir um “ato ilícito” que se instaura por meio de uma ação ou omissão culposa ou dolosa do agente praticante, que resulte em um dano que poderá ser ressarcido. Segundo o Código Civil, tem-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Brasil, 2002,online)

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons princípios. (Brasil, 2002,online)

Para que fica caracterizada a responsabilidade civil, algumas características são necessárias, sendo a ação, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

A ação é o primeiro requisito, é o fato que gerou a possível obrigação de reparar, podendo ser uma ação ou omissão, como já explanado. Já o dano é a consequência do fato gerador, é o resultado da ação, que pode gerar uma reparação moral ou patrimonial. No tocante ao nexo de causalidade este fica caracterizado pela conexão entre a ação e o dano causado, ou seja, demonstra que o ato cometido foi a causa direta para o dano sofrido. Por fim, tem-se a culpa, que é o elemento que indica que, deverá ser responsabilizado pelo resultado pernicioso.

Ficando desta forma caracterizada a responsabilidade civil e como esta se instaura no sistema jurídico brasileiro.

2.2 Danos da Omissão Paterna

A composição basilar de uma família estruturada, se manifesta de forma primordial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, efetivando um papel essencial na construção do seu caráter e na construção de sua identidade, pois, é em meio ao núcleo familiar que a criança começa a ter seus primeiros contatos com a sociedade. Segundo Tiba (1996, p. 178, apud Marcolan, Friguetto, Santos, 2013, p.2) “É dentro de casa, na socialização familiar, que um filho adquire, aprende e absorve a disciplina para, num futuro próximo, ter saúde social.”

A lacuna da figura paterna no convívio diário pode acarretar consequências danosas a longo prazo, sejam elas físicas e/ou psicológicas. De acordo com a psicóloga Flávia Lacerda (2023), a ausência parental pode gerar apego inseguro, podendo se manifestar em ações agressivas, ansiedade e dificuldade de relacionamento.

É consuetudo que com fim de um relacionamento amoroso do qual advieram filhos, que o progenitor meramente cumpra com sua obrigação alimentar e nutra a falha concepção de que ao fazer a contribuição material postulada ou não em juízo, se encontra arcando com todos os encargos inerentes a sua descendência. Ocorre que, a consequência desta conduta gera a abjunção afetiva de seus filhos. Esse embotamento emocional, ocasionalmente se instaura pela formação de um novo núcleo familiar, ou infrequentemente, pela nova rotina instaurada com o

fim do relacionamento.

De acordo com Maria Berenice Dias (2015), a convivência entre pais e filhos, não é um direito e sim um dever, pois segundo a mesma, a paternidade responsável acarreta o desenvolvimento sadio de pessoas em formação.

O conceito atual de família é centrado no afeto como elemento agregador, e exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem lhes omitir o carinho necessário para a formação plena de sua personalidade. A grande evolução das ciências que estudam o psiquismo humano acabou por escancarar a decisiva influência do contexto familiar para o desenvolvimento sadio de pessoas em formação. Não se pode mais ignorar essa realidade, tanto que se passou a falar em paternidade responsável. Assim, a convivência dos filhos com os pais não é um direito, é um dever. Não há direito de visita-lo, há obrigação de conviver com ele. O distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e pode comprometer o seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e de abandono pode deixar reflexos permanentes em sua vida. (DIAS, 2015, p. 47).

Seguindo por este viés, a psicóloga Mariana Cardoso (2018), complementa o raciocínio, afirmando que a ruptura de relações pessoais, assim como a ausência de familiaridade entre pais e filhos, acarretam sequelas que comprometem o desenvolvimento saudável da criança/adolescente.

A ausência da figura paterna influencia diretamente na construção da identidade, da segurança emocional e da autoestima da criança. Para Oliveira e Mendes (2019, p 91) “a presença afetiva dos pais guarda relação direta e indireta com o equilíbrio emocional do menor, no sentido de favorecer a socialização do mesmo, a sua autoestima e seu desempenho escolar”. Quando este vínculo é rompido ou não existiu, um vazio relacional é criado, o qual poderá provocar impactos diretos na maneira como a criança se relacionará com o mundo, com outros e com si mesma.

Fora as questões emocionais, a inadvertência emocional paterna pode afetar o aspecto cognitivo e o aprendizado dos sentimentos. Pesquisas mostram que crianças que deixaram o lar com a falta do pai apresentam mais chances de doenças mentais, como as de ansiedade, depressão e comportamentos antissociais (Silva, Gomes, 2019). Essas consequências podem prejudicar não apenas o bem-estar da criança no presente, mas também perdurar até a vida toda, refletindo nas relações afetivas, profissionais e familiares.

Destarte, fica evidenciado a importância que a criança e/ou adolescente, tenha acesso frequente ao genitor para que ocorra um desenvolvimento físico e psicológico saudável. Ocorre que na falta desse vínculo afetivo que se apresenta de forma tão preciosa, cria-se danos que em um futuro podem se tornar desastrosos pelo motivos já expostos.

2.3. Responsabilidade Civil Paterna e o Dever de Reparar

Durante o desenvolvimento a criança/adolescente, necessita de um ambiente saudável e acolhedor, e a atuação direta dos pais fortalece o ambiente propício ao autodomínio.

O abandono paterno afetivo é reconhecidamente ato ilícito pelo art. 186 do Código Civil/2002, provocando a obrigação de reparação por danos morais e materiais. A falta deliberada deste afeto fere o princípio da dignidade humana disposto inc. III, do art.1º, da Constituição Federal de 1988. Seguindo por esta linha de raciocínio, tem-se que:

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória. Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado *pretium doloris*, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante. (Gagliano; Pamplona Filho, 2017, p. 894).

A reparação civil, nesse contexto, não se limita à compensação financeira, mas simboliza o reconhecimento do dano (Tartuce, 2019), pois para quem sofre com o problema abordado, esta reparação se torna simbólica, não recondicionando todo sofrimento gerado.

A indenização pelo abandono paterno possui dois objetivos: compensatório, que busca remediar o dano sofrido, e o pedagógico que busca desestimular o ato ilícito. Segundo, Farias e Rosenvald (2020,p.112) sobreavisa que o valor monetário não substitui o amor, mas auxilia como alerta social sobre as consequências desta omissão.

Há o questionamento se a monetização do afeto possa banalizar vínculos familiares, todavia, a reparação se torna necessária para para coibição de abusos e para prestar auxílio à vítima, assim a doutrina dominante têm sido no sentido de que haja uma medida de reparação, não somente de caráter punitivo, mas efetivamente reestabelecadora da relação afetivas..

Nesse sentido, as medidas iniciariam com o custeamento de terapia pelo genitor ou programas de reconciliação familiar, são sugestões feitas por autores, como Almeida (2021), para quem a justiça deve priorizar soluções com o intuito de restaurar os vínculos enfraquecidos, sem o descuido da punição ao ato ilícito.

A responsabilidade civil pelo abandono paterno tem criado não apenas uma ferramenta jurídica de resposta a tal negligência , mas também, uma forma de trazer a responsabilidade social sobre o cuidado paterno, todavia, apesar de ser um instrumento válido, é insuficiente sozinho. Como ratifica Dias (2021) é necessário conciliar a reparação com políticas que eduquem para uma paternidade responsável, quebrando o ciclo vicioso das novas gerações.

Como é sabido, o *múnus* de cuidar, proporcionar afeto, segurança e condições essenciais ao desenvolvimento da criança/adolescente é dos pais, desta forma, o dever de reparar os danos

causados ao progênilo, fica evidenciado quando o genitor não cumpre suas atribuições referentes ao papel lhe atribuído de pai, evidenciando o abandono material, quanto ao abandono emocional.

A professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, do departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FADUSP), assevera sobre a temática:

Com efeito, com o estabelecimento efetivo de um vínculo de afetividade será mais fácil configurar o dano decorrente da cessação do contato e da convivência entre pais e filhos, na exata medida em que se conseguir demonstrar e comprovar que a sensação de abandono foi nociva à criança. Esta prova deve ser feita por perícia técnica, determinada pelo juízo, com o intuito de se analisar o dano real e sua efetiva extensão (Hironaka, 2007 online).

Destarte, deve-se ter ciência que o valor pecuniário buscado, não possuem o intuito de ressarcir os anos de abandono, mas sim, uma forma de punir e alertar para que tais casos ganhem naturalidade no seio familiar brasileiro.

2.4. Políticas Públicas De Educação Parental

Existem medidas governamentais que visam a educação parental e buscam estimular a presença do genitor na criação de seus filhos, como forma de incentivar a participação ativa do genitor no processo de educação e desenvolvimento de seus filhos. Desta forma, o Ministério da Saúde (Brasil, 2016), promoveu o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que aborda inúmeras temáticas masculinas, sendo uma delas a da paternidade e cuidado do homem com seus filhos. Assim, foi feito o lançamento de uma cartilha sobre o tema abordado que busca promover o acompanhamento da gestação bem como o acompanhamento dos cuidados básicos ao recém-nascido, cumprindo desta maneira, um relevante papel na formação da cultura do pai presente.

Além do programa supracitado, a Coordenação Nacional de Saúde do Homem (Brasil, 2016) em parceria com a AVASUS, fez o lançamento do curso: “Pai presente - cuidado e compromisso” tendo como objetivo estimular a paternidade ativa e consciente, promovendo desta forma, impactos positivos no desenvolvimento da criança e do adolescente.

Tais ações buscam tornar-se habituais a presença do pai na rotina de seus filhos, desde o nascimento, com o propósito de prevenir um possível distanciamento afetivo.

2.5. Casos Estudados

Acerca do tema em uma esfera judicial, já existem alguns julgados favoráveis em relação

ao que vem sendo discorrido. Em 2021 o Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferiu acórdão favorável ao tema abordado, reconhecendo a responsabilidade civil do pai, devido ao dano causado a filha e, atribuiu valor pecuniário a título de reparação. Segue:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO. 1- Ação proposta em 31/10/2013. Recurso especial interposto em 30/10/2018 e atribuído à Relatora em 27/05/2020. 2- O propósito recursal é definir se é admissível a condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. 3- É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita. Precedentes específicos da 3ª Turma. 4- A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável. 5- O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho. 6- Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). 7- Na hipótese, o genitor, logo após a dissolução da união estável mantida com a mãe, promoveu uma abrupta ruptura da relação que mantinha com a filha, ainda em tenra idade, quando todos vínculos afetivos se encontravam estabelecidos, ignorando máxima de que existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho, mantendo, a partir de então, apenas relações protocolares com a criança, insuficientes para caracterizar o indispensável dever de cuidar. 8- Fato danoso e nexo de causalidade que ficaram amplamente comprovados pela prova produzida pela filha, corroborada pelo laudo pericial, que atestaram que as ações e omissões do pai acarretaram quadro de ansiedade, traumas psíquicos e sequelas físicas eventuais à criança, que desde os 11 anos de idade e por longo período, teve de se submeter às sessões de psicoterapia, gerando dano psicológico concreto apto a modificar a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. 9- Sentença restabelecida quanto ao dever de indenizar, mas com majoração do valor da condenação fixado inicialmente com

extrema modicidade (R\$ 3.000,00), de modo que, em respeito à capacidade econômica do ofensor, à gravidade dos danos e à natureza pedagógica da reparação, arbitra-se a reparação em R\$ 30.000,00. 10- É incabível condenar o réu ao pagamento do custeio do tratamento psicológico da autora na hipótese, tendo em vista que a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes no bojo de ação de alimentos contemplava o valor da mensalidade da psicoterapia da autora, devendo eventual inadimplemento ser objeto de discussão naquela seara. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de julgar procedente o pedido de reparação de danos morais, que arbitro em R\$ 30.000,00), com juros contados desde a citação e correção monetária desde a publicação deste acórdão, carreado ao recorrido o pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em razão do decaimento de parcela mínima do pedido, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na sentença. (Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 1.887.697 - RJ (2019/0290679-8). Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Diário de Justiça: 21 set. 2021. Disponível em: <https://jurisprudencia.jusbrasil.com.br/julgados/>. Acesso em: 08 mai. 2025.)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu entendimento de que a falta de convivência do genitor com o filho, causou neste dano moral possível de reparação. Segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABANDONO AFETIVO DE MENOR - GENITOR QUE SE RECUSA A ESTABELECEER CONVÍVIO COM FILHO - REPERCUSSÃO PSICOLÓGICA - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. - Configura dano moral a atitude de um pai que se recusa a estabelecer convívio com o filho, causando-lhe sofrimento e prejuízo para sua integridade emocional. V.V.:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. GENITOR AUSENTE. DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE PENSÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O cumprimento do dever de cuidado é imprescindível nas relações familiares, haja vista as obrigações afetas aos pais, com o intuito de zelar pela formação hígida dos filhos. Contudo, não se exige a convivência presencial dos pais para que a devida atenção seja assegurada. O pedido de dano moral decorrente de abandono afetivo proveniente da relação paterno-filial deve se dar apenas em casos excepcionais, até mesmo para evitar a mercantilização da questão, como já decidiu o STJ. (Minas Gerais. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Apelação Cível nº 1.0236.14.003758-1/001. Relator: Desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira. 17ª Câmara Cível. Julgamento em 06 jun. 2019. Publicação da súmula em 18 jun. 2019. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/>. Acesso em: 8 mai. 2025.)

Os julgados apresentados, reforçam o que foi exposto, que o abandono afetivo paterno, resultando em danos aos filhos devem ser reparados. A questão abordada vem ganhando força em meio à sociedade devido ao crescente número de casos registrados. Sendo assim, antes do ajuizamento de uma ação que busca a reparação de danos morais causados pela falta afetiva parental, devem ser observadas as exigências necessárias para a caracterização da responsabilidade civil e deve ser buscado julgados para embasar a ação judicial.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, buscou-se aprofundar a compreensão sobre a responsabilidade

civil no contexto do abandono paterno, analisando seus impactos jurídicos, sociais e psicológicos. O estudo demonstrou que o mero afastamento afetivo entre pais e filhos não é, por si só, elemento suficiente para a configuração do dano moral passível de indenização. Para que a responsabilização ocorra, é imprescindível que sejam comprovados os prejuízos causados ao filho, seja no âmbito emocional, psicológico ou social.

Dessa forma, ficou evidente que a reparação moral não é restrita a um valor pecuniário previamente estabelecido, mas também exerce uma função educadora e social. Logo, além de buscar a compensação aos danos sofridos pela criança ou adolescente, a indenização tem como intuito servir como um alerta para a sociedade, reafirmando a importância da paternidade ativa e da preservação dos laços familiares. O abandono paterno, além de violar direitos fundamentais dos filhos, pode trazer consequências severas para seu desenvolvimento, afetando sua autoestima, sua capacidade de estabelecer relações saudáveis e sua inserção social.

Na análise jurídica ficou demonstrado que há respaldo na legislação vigente para a responsabilização do genitor que pratica o abandono, embora a mera imposição de indenização financeira não seja suficiente para reparar integralmente os danos causados. Desta maneira, torna-se fundamental a implementação de políticas públicas voltadas para a conscientização sobre a importância da paternidade, bem como a promoção de iniciativas que estimulem a construção e a manutenção de vínculos afetivos entre pais e filhos.

Desta forma, programas de educação voltados a paternidade e incentivos para uma participação ativa dos genitores na vida dos filhos podem exercer um papel importante na transformação deste cenário. A sociedade necessita compreender que a presença paterna não deve ser vista unicamente como uma obrigação legal, mas como forma vital para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Assim, apenas por meio de um esforço conjunto entre poder público, instituições e cidadãos será possível combater os efeitos do abandono paterno e fortalecer a estrutura familiar como um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, João. *Direito de família e justiça restaurativa: caminhos para a reconstrução de vínculos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Paternidade e cuidado: uma nova abordagem nas políticas públicas*. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_social/primeira_infancia/min_saude/apres_paternidade_cuidado12092016.pdf. Acesso em: 8 mai. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Saúde do Homem. *Pai presente – cuidado e compromisso*. AVASUS, 2016. Disponível em: <https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/451>. Acesso em: 8 mai. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.887.697 - RJ (2019/0290679-8). Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Publicação: 21 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www.stj.jus.br> e <https://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 8 mai. 2025.

CARDOSO, Mariana. Os efeitos psicológicos do abandono afetivo. 2018. Disponível em: <https://blog.terapiadebolso.com.br/abandono-afetivo-psicologa-explica-os-danos-para-formacao-da-crianca/>. Acesso em: 4 abr. 2025.

DIAS, Maria Berenice. *Manual de Direito das Famílias*. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

DIAS, Maria Berenice. *Responsabilidade Civil e Abandono Afetivo*. 4ª ed. São Paulo: RT, 2021.

FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. *Direito das Famílias*. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo curso de direito civil: responsabilidade civil*. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever de indenizar por abandono afetivo. Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, 2007. Disponível em: <https://www.ibdfam.org.br>. Acesso em: 20 abr. 2025.

LACERDA, Flávia. A ausência parental e seus impactos no desenvolvimento infantil. Agência Brasil, 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-08/no-brasil-11-milhoes-de-mulheres-criam-sozinhas-os-filhos>. Acesso em: 7 abr. 2025.

MARCOLAN, Vanessa; FRIGHETTO, Graziela; SANTOS, Amanda. A influência da família na formação da personalidade da criança. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 2013. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/formacao-da-personalidade>. Acesso em: 7 abr. 2025.

OLIVEIRA, Lúcia Helena; MENDES, Carla Viviane. A importância da presença paterna no desenvolvimento emocional da criança. *Revista Psicologia em Foco*, v. 13, n. 2, p. 89-94, 2019.

SILVA, Juliana Ramos da; GOMES, Rafael Almeida. Efeitos da ausência paterna na infância: um estudo sobre as consequências emocionais do abandono afetivo. *Revista Brasileira de Psicologia e Direito*, v. 5, n. 1, p. 52-61, 2019.

TARTUCE, Flávio. *Direito Civil: Responsabilidade Civil*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

TIBA, Içami. *Quem ama, educa!*. São Paulo: Gente, 1996. Apud MARCOLAN, Vanessa; FRIGHETTO, Graziela; SANTOS, Amanda. (2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJMG). Apelação Cível 1.0236.14.003758-1/001. Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. 17ª Câmara Cível. Julgado em: 06 jun. 2019. Publicado em: 18 jun. 2019. Disponível em: <https://tjmg.jus.br>. Acesso em: 8 mai. 2025.